

А.В.Губицький
кандидат історичних наук
Київський торгово-економічний університет
В.Е.Лось
Інститут рукопису Національної бібліотеки
України ім. В.І.Вернадського

Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.

Міжнародні, міжконфесійні відносини кінця XVIII – першої половини XIX ст. визначалися, як і на сучасному етапі різкою конкуренцією з можливістю тимчасових домовленостей. Поступ уніатської церкви, який ми спостерігаємо нині (перенесення резиденції греко-католицького патріарха зі Львова до Києва 21 серпня 2005 р.), за умов прискореної секуляризації суспільства, засвідчує про життєздатність ідеї унії незважаючи на тривалий період гонінь і переслідувань.

В російській церковній і дореволюційній світській історіографії цей період характеризується як “торжество православ’я”, “возз’єднання уніатів з Російською Церквою-матір’ю” [1]. Радянська історіографія, яка в національному питанні була спадкоємницею російської, повторювала ці ідеологеми про згубну роль унії в історії українського народу [2]. Сучасна українська та польська історіографія відкидає ці стереотипи і дає об’єктивну, позаконфесійну характеристику даного періоду [3].

Українські землі у досліджуваній період мали статус таких, що не володіли правом суб’єкта міждержавних стосунків. Населення Волині, Поділля, Київщини, Холмщина, Підляшшя (шляхта, міщани, селяни), що наприкінці XVIII ст. були підданими багатонаціональної та багатоконфесійної Речі Посполитої у релігійному відношенні відчували себе уніатами й прагли зберегти віру батьків, що була одним з головних засобів національної та особистісної самоідентифікації, які не заперечувалися офіційною владою Варшави. Однак не варто забувати, що “власне, до XVII ст. Українська православна, а після греко-католицька церкви були єдиною організованою силою протидії політичній окупації України” [4, 8].

Хоча для Російської імперії притаманним було визнання “господствующей” релігією православної, у державі проживали вірні різних віровизнань: православ’я, католицизму, протестантизму, унії, ісламу, буддизму. Право на колоніальне існування визнаних за народ українців (русинів) під польською владою було замінене “визвольними” зусиллями російської влади щодо православних України з подальшим запереченням зусиль “одновірців”, скерованих на збереження власного імені та віри, при тому що українці не спромоглися на визвольні змагання типу польських повстань 1794 р., 1830-1831 рр., 1863 р., за які доцільно було б карати з точки зору імперської влади.

Воєнні, дипломатичні успіхи, особисті переконання та вплив оточення імператорів, внутрішньополітична стратегія російської влади визначали першорядність силових та тасмних заходів по ліквідації уніатської церкви на приєднаних українських землях, які можна поділити на певні періоди: 1) “Кавалерійська атака” – стрімкі заходи православної церкви та державного примусу задля ліквідації уніатської церкви, ініційовані Катериною II у 1794-1796 рр.; 2)

Лібералізація курсу на ліквідацію уніатської церкви за часів правління Павла I та Олександра I; 3) Заходи таємної ліквідації уніатської церкви з ініціативи Миколи I, впроваджені уніатським єпископом Й.Семашком 1839 р.; 4) Ліквідація уніатської церкви 1875 р. на Холмщині та Підляшші, що знаходилися на території Королівства Польського.

Катерина II, залучаючи арсенал пруської військової витримки та європейської дипломатії сильних за рахунок нехтування слабкими, здійснила своєрідний похід заради контролю над Балто-Чорноморським регіоном, що призвів до ліквідації декількох держав: автономного Українського Гетьманату, васального Кримського Ханату, суверенної Речі Посполитої. Геополітичні зміни призвели до зростання ваги Російської держави у всій Євразії. Нові реалії відчуття власної могутності породили заходи покликані на створення внутрішніх передумов, які б дозволили зберегти досягнуте. Так, імператриця у Гродненському договорі 1793 р., що ратифікував Другий поділ Польщі, урочисто підтвердила від свого імені і своїх наступників на троні, що “на вічні часи католикам двох обрядів будуть гарантовані їх привілеї, маєтки, церкви”, що “ніколи не буде застосована верховна царська влада на порушення прав католицького віровизнання двох обрядів»в землях, які відійшли до Росії [5, 296].

Всі кроки, здійснені Катериною II задля створення умов для комфортного життя привілейованих класів у новоприєднаних землях видаються логічними та поступальними. В більшості своїй російські дворяни, як основа майбутньої адміністрації, були за віровизнанням православними, тому знайти розуміння і підтримку уніатського, частково католицького та православного населення Волині, Поділля, Київщини для них було складно, що зовсім не входило у плани царського уряду, покликаного закріпити за Росією приєднані землі. Тому метою російських урядів протягом півстоліття було “Ввести край сей силою возвышения православия и элементов русских в безразличное единение с Великороссийскими областями, цель вытекавшая из всей его (края) истории и заключавшая в себе как бы завет прошедшего настоящему” [6, 446]. Варто також зважати на те, що церква в Росії виступала лише як слухняна зброя світської влади у досягненні політичних цілей і суспільних переваг. Особливо це стосувалося часів Катерини II, яка в листах до Вольтера називала себе “главой греческой церкви” [7, 59-60].

Імператриця, обіцяючи у міжнародних договорах віротерпимість, зважала на інтереси православної віри як однієї із складових державного механізму. Тому таємно доручила Євгенові Болгарину (або Булгарис), архієпископові Херсона, виробити план ліквідації уніатської церкви [8, 96]. Цей план, який Болгарин адресував обер-прокурору Святішого Синоду А.І.Мусіну-Пушкіну, заслуговує нашої уваги, оскільки в наступному, на нашу думку, став зразком відомої доповідної записки єпископа Й.Семашка у 1827 р. У своїй праці Болгарин, ставлячи питання як мирно повернути до єдності уніатів, характеризує 7 способів приєднання: 1) насильницький; 2) при допомозі церковного собору; 3) змагання обох сторін і “словопренія”; 4) через публікацію полемічних творів; 5) обрання достойних пастирів до церков і призначення до них освічених священиків, які діяльністю і життям виправдають вчення своє; 6) через створення на новоприєднаних землях різних училищ для загальної користі; 7) за допомогою порядних настанов у вірі. Чотири перших способи архієпископ відкинув як “неуместные, неудобные и бесполезные”, опираючись на

досвід минулого. А три останні він рекомендував для використання, як найбільш результативні.

Об'єднання зусиль світської та духовної влади Російської імперії наприкінці ХІХ ст. дало вагомий результат: за указом 13.04.1793 р. створено Мінську православну єпархію, яка включала в себе Мінську, Ізяславську і Брацлавську губернії на чолі з архієпископом В.Садковським, який очолив створене імператрицею в 1793 р. “місійне товариство”, яке мало розпочати акцію “возз'єднання» уніатів з православною церквою [8, 296-297]. В рескрипті 22.04.1794 р. генерал-губернатору Т.Туголмїну зазначалося “что противодействие воссоединению со стороны латинян и униатов будет принято за уголовное преступление, подлежащее суду и влекущее за собою запрещение на имение” [9, 238].

З другої половини 1794 р., коли стало зрозуміло, що повстання під проводом Т.Костюшка приречене на поразку, діяльність приєднувачів розгорнулася на повну силу. Вже 27.10.1794 р. архієпископ Віктор доповідав, що в його єпархії, до якої входили і землі Правобережжя, за серпень-жовтень було приєднано 333093 осіб уніатського віросповідання та 721 парафію і 463 священика [10, 348]. За даними російського історика ХІХ ст. П.Батюшкова до 1796 р. в межах Волинської губернії, але без Дубнівського і Кременецького повітів, що входили до Подільської губернії, нараховалося “возз'єднаних» церков 815, приписних з однією цвинтарною 32 і при них: 9 протоієреїв, 767 священиків та 145726 жителів [9, 244]. А на 14.01.1796 р. Брацлавський єпископ Іоанікій доповідав Святішому Синоду, що по Брацлавській губернії церкви всі числом 1090 були приєднані ще в кінці 1795 р., а також зазначав, що у 1796 р. “уже не было в Подолии почти ни одной приходской униатской церкви” [11, 167].

В цілому, на всій території, що відійшла до Російської імперії внаслідок поділів Польщі, за серпень 1794 - березень 1795 рр. в уніатів було забрано 2603 церкви, приєднано 1483111 парафіян і 1552 священики [12, 79-80]. Отже, за півроку було приєднано майже 1,5 млн. уніатів.

Які заходи спричинили такий швидкий процес міжконфесійного переходу? У більшості своїй силові. Імператорським указом від 6 вересня 1795 р. було ліквідовано всі уніатські єпархії, за винятком Полоцької, натомість збільшувалася кількість православних єпархій. Парафії та монастирі цих єпархій передавалися у підпорядкування білоруського архієпископа Лісовського, з підкоренням йому духовенства та скасуванням василіанського орденського керівництва [13, 1].

Ефективний процес приєднання став можливим завдяки використанню у ньому вихідців з України: архієпископ Віктор у своєму донесенні Св. Синоду у 1794 р. писав, що із 23-х благочинних лише чоловік п'ять можуть назватися руськими, а інші з поляків [14, 403]. Приєднання стало можливим також завдяки залученню до співпраці колишніх уніатів. Так, в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. в Подільській єпархії нараховувалося 15 протопопів, з яких лише п'ятеро було із православних, а десятеро – з колишніх уніатів [15, 615].

На Волині і Київському Поліссі не спостерігалося такої підтримки духовенством православ'я як на Поділлі. Тут уніатське духовенство мало більшу підтримку католицьких поміщиків, а також уніатської шляхти, яка найбільше була зосереджена саме на Волині. Так, за даними 1830 р. на Волині мешкало близько 12 тис. шляхтичів-уніатів, більше ніж на Київщині та Поділлі разом взятих [16, 4-5]. Уніатське

духовенство Волині було багатшим і більше підтримувало зв'язки з поміщиками католиками, тому можливо і сильніше трималося своєї віри, як стверджували благочинні [17, 103]. За 1795-1796 рр. тут було приєднано лише близько 100 тис. осіб [18, 41], причому залишалися парафії, що відмовлялися приєднуватися. А на кінець 1796 р. благочинними Київщини було приєднано 387 церков [19, 104]. У Ковельському і Володимирському повітах в 1796-1797 рр. залишилося 26 безмістних священників [20, 10-11].

Смерть Катерини II (6.11.1796 р.) та зміна релігійно-політичного курсу її наступників Павла I та Олександра I затримали остаточну ліквідацію уніатської церкви на кілька десятиліть. “Еще несколько лет жизни этой государыни, - шкодував російський історик XIX ст. Д. Толстой, – и уния не существовала бы больше” [21, 92].

Прагнучи виправити неправди уряду Катерини II, а також здобути підтримку папського престолу, імператор Павло I видав 18.03.1797 р. свій знаменитий маніфест про віротерпимість. Найбільш прогресивним моментом цього маніфесту був наказ про “непринуждение жителей униатского закона к православной вере” [10, 366]. В цілому, як і раніше строго заборонялося польським поміщикам та католицькому і уніатському духовенству перешкоджати “воз'єднанню” уніатів, а також перетягувати вже приєднаних назад в унію. Наприкінці 1796 р. Павло I анулював рескрипт Катерини від 22.04.1794 р. про викорінення унії. Апогеєм політики Павла I щодо уніатської церкви стало відновлення 28.04.1798 р. 2-х уніатських єпархій: Брестської та Луцької. Саме до Луцької єпархії входили всі греко-уніатські парафії на українських землях Російської імперії: Київська, Волинська та Подільська губернії.

Уніати повністю перейшли до відділу з “духовних справ католицьких” Міністерства юстиції, який очолював римсько-католицький митрополит Сестренцевич [22, 493]. Згідно з регламентом від 3.11.1798 р. про управління католицькою церквою, уніати вважалися католиками окремого обряду [12, 87]. 8.10.1798 р. було видано указ не змушувати силою уніатів до православ'я, а “возбуждать в них добровольное желание вступать в оную добродетельным своим житием” [10, 374]. Послабило діяльність православних органів влади і припис Волинського Губернського правління у серпні 1799 р., про розслідування судових справ, до яких було причетне уніатське духовенство тільки у присутності православних та уніатських депутатів [23, 22], на відміну від часів Катерини II, коли такі справи розглядалися лише у присутності православних.

Роки правління Олександра I в історії ліквідації греко-уніатської церкви є періодом тимчасового припинення репресивного антиуніатського урядового курсу, який можна пояснити самою особою імператора, прихильного до поляків та віяннями часу. За словами сучасників на початку царювання Олександра I “все почувствовали какой-то нравственный простор, взгляды сделались у всех благосклоннее, поступь смелее, дыхание свободней...” [24, 101-102].

Хоча прихильність імператора до католицизму була значно більшою, ніж до уніатства, але саме в роки його правління греко-католицька церква змогла домогтися значних успіхів. Так, створена указом Олександра I від 13.12.1801 р. Римсько-католицька колегія, яка відала справами римо- і греко-католиків, спочатку складалася лише із представників римо-католицьких дієцезій. Проти цього виступив уніатський Полоцький єпископ І. Лісовський, у результаті чого цар повелів ввести до складу колегії 4-х нових членів – уніатів [5, 299]. 16.07.1805 р. Олександр I видав указ про

поділ Римсько-католицької духовної колегії на два департаменти – римсько-католицький і уніатський [25]. Головою уніатського відділу був призначений архієпископ Полоцький І. Лісовський. А вже у 1806 р. архієпископ Полоцький отримав відновлений титул митрополита [26, 308], до того ж Олександр I наказав захищати уніатів від утисків римо-католиків [21, 357-358].

Всі намагання Святішого Синоду знову добитися рішучих дій у справі приєднання уніатів, не знаходили підтримки в імператора. Олександр I наказав Синоду, щоб православне духовенство додержувалося людинолюбства, зразкового життя і категорично заборонив застосовувати будь-які протиправні заходи [12, 90]. Саме в першій чверті XIX ст. найбільше зустрічаються скарги православної ієрархії на уніатське духовенство як на найбільшу спокусу новоприєднаної пастви, та намагання переконати уряд в тому, що майже все населення перейшло до православ'я, а отже не потребує уніатських парохів.

З приходом до влади в 1825 р. імператора Миколи I, ідеологічною програмою якого стала тріада “самодержавство, православ'я, народність”, уніатські громади на Правобережжі були практично приречені на знищення. Чому сприяло міцне міжнародне становище дозволило Російській імперії завершити процес ліквідації уніатської церкви.

На допомогу державній владі прийшла духовна. Головним ініціатором об'єднання, став уніатський єпископ, а згодом православний митрополит Й.Семашко, який розумів вирішальну роль обрядових питань: “влаштування уніатських церков за зразком православних і відновлення правильного богослужіння було однією з найголовніших пружин переродження уніатів..., тому потрібно було зробити зовнішнє, для народу найважливіше, зближення уніатів з православними” [27, 79].

Новий етап ліквідації унії розпочався в 1827 р. доповідною запискою Й.Семашка про план возз'єднання уніатів з православ'ям. А вже в 1834 р., усунувши головного супротивника опрацювання уніатської церкви, василіанський орден, і провівши кадрові зміни в управлінні церквою, єпископ Йосиф приступив до “поступового відновлення в уніатських церквах східно-російського обряду” [25, 304].

За статистичними даними на середину 30-х рр. XIX ст. в Російській державі проживало 1 млн. 504 тис. віруючих уніатів і 2006 священиків [25, 299]. На Правобережній Україні в 3-х губерніях проживало 1059 уніатського духовенства з причетом, а саме: в Київській губернії - 297, Подільській – 57, Волинській – 705 чол. [28].

7 лютого 1834 р. єпископ скликав засідання греко-уніатської колегії в повному складі всіх архієреїв. На ньому він запропонував прийняти службеник московського видання, а також зайнятися встановленням по церквах іконостасів та різного церковного посуду. Духовна колегія, яка складалася із односторонців Семашка, ухвалила цю постанову [29, 15]. Впровадження нових обрядів відразу зустріло опір уніатського населення. Найбільші народні виступи відбулися в Ковельському, Луцькому, Дубенському та Овруцькому повітах Волинської губернії, де уніатство мало міцне коріння. Ці заворушення охоплювали період 1834-1838 рр. [30, 114].

У боротьбі за збереження обрядів, селяни та міщани використовували різні форми активного і пасивного опору. Так, спільною рисою заворушень було те, що, прагнучи зберегти своє церковне оздоблення, селяни по селах забирали ключі від церкви. Так, в м. Боремель Дубенського повіту, селяни і міщани, незважаючи на введення військової команди, до церкви не йшли і ключі від неї не видавали. Дійшло

навіть до того, що селяни, скликані дзвоном, зібралися біля церкви з дрючками [30, 27]. Оригінальною формою пасивного опору селян, була їх відмова сповідатися парафіяльному священику після впровадження в церкву нововведень [31, 1-2]. Для наведення порядку в містечку уряд використав військові загони.

Для втихомирення і покарання бунтівників, влада використовувала різні методи. Оскільки пам'ять про польське повстання ще була свіжою, то генерал-губернатор наказував наводити порядок шляхом переконань. На земських справників було покладено обов'язок пояснювати селянам, що ці нововведення є “не зміна віри, а тільки очищення храмів від сторонніх домішків” [32, 77]. Лише в крайньому випадку дозволялося викликати на допомогу поліцію і військових. “...бажано уникати застосування зброї” – писав Волинський генерал-губернатор в одному із своїх листів до місцевих чиновників [30, 20]. Але досить часто траплялися випадки такого впертого опору парафіян, що лише під тиском військових відновлювався спокій.

В той же час, не дивлячись на селянські заворушення, було прийнято кілька “всеподданейших” указів, які регламентували кампанію по “влаштуванню” церков. Знищувалися головні і бічні престоли, амвони, розбиралися органи [18, 43].

Така політика наступу на уніатські обряди викликала незадоволення не тільки в селян, а і в середовищі уніатського духовенства. Єпископ Й.Семашко, знаючи, який великий вплив має духовенство на пересічних мирян, різними методами прагнув повернути його на свій бік. “Народ ... буде православним, якщо його духовні наставники будуть православні ...” – писав Й.Семашко [27, 78]. Тому священиків перш за все навчали православних обрядів. Для цього було призначено єпархіальних екзаменаторів, які перевіряли духівництво у знанні правильного богослужіння. Серед уніатського духовенства поширювалися постанови Греко-Російської Церкви, усувалися польські канцелярські форми, вводилися ставлені грамоти на слов'янській мові і т. д. Крім цих виховних заходів використовувалися і каральні методи для неблагонадійних. Так, за пропозицією Й. Семашка, уніатська консисторія розпорядилася, щоб протягом одного року з дня оголошення священиком указу, по всіх церквах були встановлені іконостаси. У випадку невиконання розпорядження наказувалося позбавити священиків їх парафій. Цей захід став успішним, бо усунув, за словами Й.Семашка, “привід до відмов ... духовенства” [33, 16]. Зі священиків брали розписки щодо прийняття православних обрядів. В разі непокори їх суворо карали.

Під час слідства з'ясувалося, що в багатьох селянських заворушеннях священики виступали в ролі таємних підбурювачів. Основними формами протесту духовенства були: 1) відкрита відмова від впровадження нових обрядів; 2) невиконання священиками свого обов'язку ознайомлювати селян із нововведеннями та переконанні їх в правильності цих змін.

Однією із особливостей уніатських церковних бунтів 1834-38 рр. є участь в них української дрібної шляхти. Події розгорталися спочатку за знайомим сценарієм – конфіскація ключів і недопущення священика до богослужіння за новим обрядом. Але якщо в парафіях інших повітів це робили селяни і міщани, то тут ініціативу в свої руки взяло “шляхетське товариство” [34, 29]. Крім того, дворянство багатьох сіл Овруцького повіту твердо вирішило вимагати, “щоб в уніатських церквах залишений був той звичай, який прийнятий від Римської церкви ...” [34, 118]. Тому вони використали ще одну форму опору – клопотання на ім'я імператора.

По ліквідації уніатської церкви в межах Київської, Волинської та Подільської губерній парафії греко-католиків Російської імперії збереглися лише в Холмській дієцезії, територія якої адміністративно підпорядковувалася Королівству Польському, що врятувало їх від остаточної ліквідації на декілька десятиліть. Єпископи Шумборський, Терашкевич, Калінський, Куземський докладали всього свого хисту для збереження Холмської єпархії, по виведенню її з-під юрисдикції Галицького митрополита в 1830 р. Після польського повстання 1863 року російський уряд, залучаючи резерви москвофільського руху в Галичині та спираючись на єпископів Войціцького і Попеля, здійснив приєднання Холмської єпархії до російської православної церкви. Засобами приєднання уніатів Холмщини та Підляшшя, що належали до Королівства Польського – складової Російської імперії з формальним самоврядуванням стали: допити, намови, переконування, погрози, контрибуції, ув'язнення, заслання у далекі губернії імперії [35, 15].

13 травня 1874 р. Пій IX написав апостольського листа до Галицького митрополита та єпископату слов'янських народів під заголовком “Усю дбайливість”, засуджуючи поведінку Попеля перед світом [36, 304].

Російський уряд цинічно затаврував слова папи як ворожі для східних обрядів, примушуючи священників - апостатів до кількох всенародних заяв апостазії, яку Олександр II прийняв від дванадцятичленної делегації на Благовіщення 1875 р. вислуховуючи прохання Попеля та його спільників, щоб їх і всю єпархію приєднати до православ'я. “Воссоединение” Холмської Єпархії з православною Москвою публічно оголошено 11 травня 1875 р.

Отже, імперська політика Росії в ХІХ ст. мала на меті повну уніфікацію всіх сфер життя новоприєднаних земель. Також вона прагнула нівелювати національні особливості церковного життя українських земель. До 1839 р. (на Холмщині до 1875 р.) це безоглядне адміністрування самодержавства в церковній сфері певною мірою стримувалося невірешеністю уніатської проблеми, що призвело до ліквідації церкви.

Примітки

1. История Православной Церкви в ХІХ в. – М., 1901; Толстой Д.А. Римский католицизм в России. – СПб., 1876; Филарет Гумилевский. История Русской Церкви. – М., 1886; Чистович И. Пятидесятилетие (1839-1889) воссоединения с православною церковью западнорусских униатов. Обзор 1889 г. – Б. м.; б. г.; Записки Иосифа, митрополита Литовского. – СПб., 1883.
2. Похилевич Д.Л. Згубна роль церковної унії в історії українського народу. – К., 1958; Правда про унію. Документи і матеріали. – Львів, 1968.
3. Історія Православної Церкви в Україні / Під ред. П. Яроцького. – К., 1997; Православ'я в Україні. – Т.3 / Під ред. А. Колодного і В. Климова. – К., 1999; Тимошенко Л.В. З історії уніатської церкви на Київщині (ХVI-ХІХ ст.). – К., 1997; Крижанівський О.П., Плохій С.Н. Історія Церкви та релігійної думки в Україні. – Кн. 3: ХVI – сер. ХІХ ст. – К., 1994; Radwan Marian. Karat wobec kościoła grekokatolickiego w zaborze rosyjskim około 1796-1839. – Roma-Lublin: Polski Instytut kultury chrześcijańskiej, 2003.
4. Історія релігії в Україні: У 10 томах. – Т. 1. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства / За ред. проф. Б. Лобовика. – К., 1996.

5. Історія релігії в Україні. – Т.4. Католицизм. / Під ред. П.Яроцького. – К., 2000.
6. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. – Ф.608. – Оп. 2. – Спр.136.
7. Знаменский И. Положение духовенства в царствование Екатерины II и Павла I. – М., 1880.
8. Ленцик В.Українська Католицька Церква в Росії до її ліквідації (1712-1839/75) // Берестейська унія (1596-1996). Статті і матеріали. – Львів, 1996.
9. Батюшков. П.Н. Волынь.– СПб.,1880.
10. Коялович М. История воссоединения западно-русских униатов старых времен. – СПб., 1873.
11. Учреждение Минской, Изяславской и Брацлавской епархии и воссоединение униатов с православной церковью в Подолии // Подольские епархиальные ведомости. – 1885. – №9.
12. Жилюк С. Російська церква на Волині (1793-1917). – Житомир, 1996.
13. ЦДАК. – Ф. 127. – Оп. 462. – Спр. 57.
14. Симашкевич М. Римское католичество и его иерархия в Подолии. – Камянец-Подольск., 1872.
15. О протопопах вновь учрежденной Подольской епархии конца прошедшего и начала текущего столетия // Подольские епархиальные ведомости. – 1885. – № 28-29.
16. Российский Государственный Исторический Архив в Санкт-Петербурге. – Ф. 824. – Оп. 1.– Спр. 9.
17. Державний архів Житомирської області (далі – ДАЖО). – Ф. 1.– Оп. 1.– Спр. 146.
18. Тимошенко Л.В. З історії уніатської церкви на Київщині (XVI-XIX ст.) – К., 1997.
19. ДАЖО. – Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 511.
20. Державний архів Волинської області.- Ф.382.– Оп.2.– Спр.129.
21. Толстой Д. Римский католицизм в России. – Т. 2 – СПб., 1876.
22. ОР РНБ. – Ф. 1000. – Оп. 3. – Спр. 317.
23. ДАЖО.- Ф.1. – Оп. 1. – Спр. 337.
24. Пыпин А.Н. Религиозные движения при Александре I. – СПб., 2000.
25. Полное собрание Законов Российской империи. – Т.28. – № 21393.
26. Білик В. Структура греко-католицької церкви на Правобережній Україні на початку XIX ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2002.
27. Записки митрополита Литовского. – Т. 3. – СПб., 1883.
28. Центральний Державний історичний архів України в м. Києві (Далі – ЦДАК).– Ф.442.– Оп.1.– Арк.1805. – Ч.2.
29. Митрополит Литовский И. Семашко – воссоединитель западнорусских униатов с православною церковью // Волинские епархиальные ведомости. – 1906. – № 1-2.
30. ЦДАК. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 1985.
31. ЦДАК. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 1984.
32. ЦДАК. – Ф. 442. – Оп. 141. – Спр. 468.
33. Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Св. Синода, графа Д.Толстого по Ведомству Православного Исповедания за 1868 г. // Волинские епархиальные ведомости. – 1870. – № 11.
34. ЦДАК. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 2436.
35. E.Likowski Historia unii kościoła ruskiego z kościołem rzymskim.– Poznań, 1875.
36. Мудрий С. Нарис історії церкви в Україні. – Львів, 1995.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священницьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006